

El Teletrabajo y su Regulación en Venezuela¹

Ronny Rafael Rincón Amado²

Marieugenia Mas y Rubí Peña³

Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo analizar la modalidad de teletrabajo frente al régimen de trabajo a domicilio establecido en la legislación laboral venezolana. La investigación tuvo una modalidad documental, basada en la doctrina y legislación nacional y extranjera. Como resultado, se obtuvo que la primordial diferencia entre ambas modalidades es el carácter informático de las actividades realizadas por el patrono y el trabajador, dando surgimiento a diferentes características entre ellas, y siendo insuficientes las normas del trabajo a domicilio para regular el teletrabajo por analogía. Se concluyó que el teletrabajo puede regularse alternativamente por vía contractual, o preferentemente, su propio régimen legal especial en Venezuela, sirviendo como referencia a este régimen tendencias jurídicas latinoamericanas de regulación del Teletrabajo.

Palabras clave: Teletrabajo, trabajo a domicilio, modalidad especial de trabajo

Telecommuting and its Regulation in Venezuela

Abstract

The purpose of this article was to analyze the modality of telecommuting as opposed to the regime of home-based work indicated in the Venezuelan labor legislation. The research had a documentative modality, based on doctrine and national and foreign legislation. As a result, it was obtained that the main difference between both modalities is that the activities performed by the employer and the teleworker are made through informatic tools, developing different characteristics between them and having insufficient rules of home-based work to regulate telecommuting which must be regulated by analogy. It was concluded that telecommuting can be established alternatively by contract, or preferably, its own special legal regime in Venezuela, serving as a reference to this regime Latin American legal trends of regulation of Telecommuting.

Keywords: Telecommuting, home-based work, special working modality

Introducción.

El rápido avance de las tecnologías ha causado diferentes impactos en las formas de desenvolvimiento de la vida cotidiana. El trabajo, por supuesto, no se ve exento de este crecimiento tecnológico, y la integración de las Tecnologías de la Información (en adelante, “TIC”) en la realización de actividades laborales ha dado

¹ Recibido: 07/04/2021 Aceptado: 07/06/2021

El presente artículo deriva del Trabajo Especial de Grado titulado: “Análisis de las características esenciales del teletrabajo y sus diferencias frente al Régimen Especial de Trabajo a Domicilio señalado en la legislación de trabajo venezolana”, presentado en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

² Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: ronnyrinconam@gmail.com

³ Abogada. Universidad del Zulia. Magister Scientiarum en Derecho del Trabajo (Universidad Rafael Belloso Chacín). Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: marieugeniamaasyrubi@gmail.com